

Os introdutores de orações relativas no crioulo da ilha
de São Nicolau - Cabo Verde

*Markers in relative clauses in the Creole of the Island
of São Nicolau - Cape Verde*

Francisco João Lopes

Universidade de São Paulo, Brasil

lopes.francisco@usp.br

Abstract: This paper outlines elements introducing relative clauses in the variety spoken on the island of São Nicolau (SNC), of Cape Verde Creole (CVC). CVC and the thematic area of relative and WH pronouns have previously been studied within the scope of grammar theory, but most of these studies focus on Sotavento dialects (southern islands), and specifically on the island of Santiago – see among others, Baptista (2002), Alexander (2005, 2009, 2011) and Oliveira & Souza (2009). However, studies on Barlavento varieties (northern islands) are scarce. Lopes (2011) presents a first description of WH pronouns in SNC. Thus, in this paper, as a continuation of Lopes (2011), we look at the elements introducing the relative in SNC, based on relative markers as seen in de Vries (2002).

Keywords: Relative Markers; Creole of the island of São Nicolau; Capeverdean Language.

Resumo: Este artigo apresenta os elementos que introduzem as orações relativas na variedade da ilha de São Nicolau (daqui em diante CSN), do crioulo de Cabo Verde (daqui em diante CCV). O CCV e a temática dos pronomes WHs e relativos têm sido estudados sob o escopo da teoria da gramática, mas observa-se que a maioria desses

estudos centra-se em dialetos do grupo Sotavento (ilhas da região sul), mais especificamente da ilha de Santiago – ver, entre outros, Baptista (2002), Alexandre (2005, 2009, 2011) e Oliveira & Souza (2009). No entanto, os estudos sobre as variedades de Barlavento (ilhas do norte) são escassos. Lopes (2011) apresenta uma primeira descrição dos pronomes WHs em CSN. Assim, no presente trabalho, como uma continuação de Lopes (2011), atentamos para os elementos que introduzem as relativas em CSN, baseando-nos nos introdutores relativos que se veem em de Vries (2002).

Palavras-chave: Introdutores relativos; Crioulo da ilha de São Nicolau; Língua caboverdiana.

1 Introdução

A língua caboverdiana (CCV) é uma língua crioula africana do Atlântico com nove variedades dialetais agrupadas em duas macrovariantes de ilhas: Sotavento e Barlavento – ver Quint (2000: 9). Neste trabalho apresentamos os elementos que introduzem as orações relativas na variedade da ilha de São Nicolau (CSN), Barlavento, Cabo Verde.

O CCV e a temática dos pronomes WHs e orações relativas vêm sendo estudados dentro da abordagem da teoria da gramática, mas o que se observa é que a maioria desses estudos toma como base os dialetos de Sotavento (ilhas do Sul), mais especificamente a ilha de Santiago – ver, entre outros, Baptista (2002), Alexandre (2006, 2007, 2009, 2010) e Oliveira & Souza (2009). No entanto, estudos sobre a variedade de Barlavento (ilhas do Norte) são escassos.

Lopes (2011) apresenta uma primeira descrição dos pronomes WHs do CSN. Neste trabalho, a partir de Lopes (2011), atentamos para os elementos que introduzem as relativas em CSN, baseando-nos nos elementos que introduzem relativas que se vêm em de Vries (2002).

Este trabalho está dividido em 4 seções: a seção (1) é dedicada a algumas noções importantes para o desenvolvimento do trabalho; na seção (2) é apresentado os elementos que introduzem as relativas em CSN; as seções (3) e (4) são dedicadas à conclusão e referências bibliográficas respectivamente.

2 Algumas Noções Sobre Construções Relativas, Pronomes-WH e Introdutores de Relativas

Para o melhor desenvolvimento da temática deste trabalho, recorreremos a uma breve apresentação sobre alguns tópicos que consideramos significativos. O primeiro conceito é o da construção relativa, que entendemos como a relação sintática que se estabelece entre uma oração encaixada e uma oração matriz por meio de um constituinte relativizado (partilhado pelas duas orações) – ver entre outros: Braga, Kato & Mioto (2009). Exemplificamos abaixo com dado do português brasileiro (PB) – Braga, Kato & Mioto (2009: 242; dado 3b renumerado):

- (1) Bem, é diferente um pouco da maioria das pessoas que eu conheço.

Na sentença (1) podemos detalhar as partes que a compõe: (i) [_{TP} é diferente um pouco], a oração matriz; (ii) a oração [_{TP} eu conheço] encaixada, a oração relativa; (iii) o constituinte [maioria das pessoas] é partilhado pelas duas orações (matriz e encaixada) – este constituinte partilhado é denominado de pivô, pois é ele que conecta as duas orações – ver de Vries (2002: 14); (iv) o elemento ‘que’ que introduz a oração relativa.

Segundo de Vries (2002: 62-3) o elemento que introduz a relativa pode ser um pronome relativo ou um complementizador relativo. E ainda há uma estratégia de relativização com pronomes resumptivos.

Os pronomes WH (sigla inglesa) ou simplesmente pronomes QU (sigla portuguesa) é a designação dada, em teoria da gramática, a uma categoria de pronomes em uma dada língua, que segundo Haspelmath (1997) podem expressar até sete categorias ontológicas (tais como tempo, lugar, maneira, propriedades, etc). Em inglês a maioria dessas palavras (como what, when, who, where, etc) é grafada com as letras ‘wh’ e no português com as letras ‘qu’ (que, quem, quando, o que, etc), daí a denominação de pronomes WH/QU.

Uma das funções dos pronomes WH é introduzir orações relativas como exemplificamos com dado do português brasileiro (PB) de Oliveira (2010)¹:

- (2) O funcionário [para quem_i você entregou as pastas_{vi}] não veio hoje.

¹Oliveira (2010: 274), dado 20a, renumerado)

Em (2), a oração relativa é introduzida pelo elemento ‘quem’ que é do quadro dos pronomes WH no português. Oliveira (2010) aponta ainda para a ‘história do movimento do pronome relativo’ de dentro da oração encaixada, acompanhado da preposição por meio do índice (vi) e da coindexação. Observe o leitor que em (2) o pronome ‘quem’ ocupa a posição sintática de especificador do sintagma complementizador [Spec, CP]. Daí sua função de ‘pronome relativo’.

Não obstante, a literatura aponta para as semelhanças morfológicas entre os pronomes relativos e os pronomes WH como se vê em Payne (1997: 333). Atente para mais um dado do PB:

(3) Então tem carreiras que seriam brilhantíssimas para a mulher...²

Comentando sobre a natureza do elemento que introduz a relativa em (3), Braga, Kato e Miotto (2009: 246) apontam a seguinte questão: “Não é possível saber se o que é um pronome-Q ou o complementizador... na sentença de (3)”³. No entanto, há um grupo de linguistas que defendem que o ‘que’ em sentenças como em (3) se trata de um complementizador relativo e não de um pronome relativo – ver entre outros, Oliveira (2010: 276).

Segundo de Vries (2002: 173-174), os complementizadores relativos são elementos que numa língua ocupam a posição sintática do núcleo do sintagma complementizador [C₀, CP] sem estabelecer concordância de caso com o nome [NP] antecedente e sem movimento. Quanto à origem, os complementizadores são palavras funcionais que normalmente se originam pelo processo de gramaticalização a partir de outros elementos sintáticos como determinantes e palavras interrogativas. Podem aparecer no fim da oração em línguas que os núcleos normalmente seguem seus complementos, ou no início da oração nas línguas como o inglês o caboverdiano⁴, em que os núcleos precedem seus complementos – ver entre outros, Rosenbaum (1967).

Uma terceira estratégia de relativização apontada em de Vries (2002) diz respeito ao uso de pronomes resumptivos (pronomes demonstrativos ou pessoais que ocupam a posição relativizada). Exemplificamos com mais um dado, desta vez com o português vernacular brasileiro (PVB) – ver Oliveira (2010: 270)⁵:

²Dado 9b de Braga, Kato & Miotto (2009: 245)

³Renumeramos o dado, e no trabalho citado consta “nas sentenças” que mudamos para “na sentença” por questões de concordância nominal, uma vez que os autores apresentam mais de uma sentença e tomamos apenas uma como exemplo.

⁴Rosenbaum não inclui o caboverdiano na lista de línguas que menciona, mas os nossos dados corroboram que pertence a esse grupo de línguas.

⁵Oliveira (2010: 274, dado 20b), renumerado).

(4) O funcionário [que_i você entregou as pastas para ele_i] não veio hoje.

Em línguas como o PVB, quando uma relativa é introduzida por um complementizador, como em (4), a posição relativizada não pode ficar vazia, ocorrendo então o aparecimento de um pronome resumptivo para preencher a lacuna foi deixada pelo pronome movido – ver Tarallo (1983); Kato & Raposo (1996), Slonsky (1992) para uma descrição da estratégia de relativização envolvendo pronomes resumptivos.

2.1 Metodologia

Neste trabalho, a análise dos elementos introdutores de relativas é feita por meio do quadro teórico da Gramática Gerativa. Assumimos a posição teórica que postula que uma sentença relativa exerce função sintática de adjunto do constituinte relativizado⁶; a oração relativa desempenha a mesma função sintática de um adjetivo – tanto o adjetivo quanto a oração relativa qualificam o NP a que referem em uma sentença – ver entre outros, Brito & Duarte (2003). Para uma melhor apreensão das relações sintagmáticas que se estabelecem entre os núcleos e ainda a fim de delimitar a natureza dos introdutores de relativas em CSN, recorreremos ao uso de diagramações arbóreas dos dados apresentados, seguindo sua versão minimalista – Chomsky (1993, 1995).

3 Os Introdutores de Relativas no CSN

Em CSN, as orações relativas podem ser introduzidas por pronomes relativos e complementizador. Na língua, recorre-se ainda à estratégia de relativização com o uso de pronomes resumptivos.

3.1 Pronomes Relativos

Primeiramente, propomos que orações relativas em CSN podem ser introduzidas por pronomes relativos. A seguir, apresentamos uma análise de uma oração relativa na língua, seguida de seu diagrama arbóreo⁷:

⁶Há outra concepção que concebe que a relação é de complementação e não de adjunção – ver Oliveira (2010: 217 e 218)

⁷Abreviaturas: 1PL – Primeira Pessoa do Plural; 1SG – Primeira Pessoa do Singular; 2SG – Segunda Pessoa do Singular; 2PL – Segunda Pessoa do Plural; 3SG – Terceira Pessoa do Singular; ACC – Caso Acusativo; AGRP – Sintagma Concordância; C₀ – Núcleo Sintagma Complementizador; COMP – Complementizador; COMP_{REL} – Complementizador Relativo; COP – Cópula; CP – Sintagma Complementizador; DAT – Caso Dativo; DEM – Demonstrativo; NOM – Caso Nominativo; NP – Sintagma Nominal; PP – Sintagma Preposicional; Spec – Especificador; TMA – Partícula de Tempo Modo e Aspecto; TP – Sintagma Tempo; VP – Sintagma Verbal.

- (5) **No** **otxa-l** **la** **n'ondê** **bzot** **dtxa-l**
 1PL.NOM achar 3SG.ACC lá em onde 2PL.NOM deixar 3SG.ACC
 ‘Nós achamos ele lá onde vocês deixaram ele.’
 (Lit. ‘nós achamos ele lá naonde vocês deixaram ele.’)

Em (5) temos uma relação de subordinação: a oração **no otxa-l la** ‘nós achamos ele lá’ é a oração principal ou matriz (subordinante); e a oração **n'ondê bzot dtxa-l** ‘onde vocês deixaram ele’ é a oração relativa. A oração relativa **n'ondê bzo dtxa-l** especifica o NP locativo **la** ‘lá’ da mesma forma que um adjetivo qualifique um nome – daí a função adjetiva da relativa como aponta Braga, Kato & Mioto (2009) e Brito & Duarte (2003). Vejamos agora de forma pormenorizada as relações sintáticas da mesma sentença por meio da diagramação arbórea, renumerada em:

- (6) No otxa-l la **n'ondê** bzot dtxa-l
No **otxa-l** [_{NP} **la** [_{NP} [_{CP} [_{PP/WH} **n'ondê** [_{TP} **bzôt dtxa-l** [_{PP/WH} **n'ondê**]]]]]]]
 ‘Nós achamos ele lá onde vocês deixaram ele.’

Na diagramação em (6), projetamos a sentença inteira, mas para o escopo do presente trabalho vamos considerar apenas as relações sintáticas envolvendo a relativa.

Pela análise da sentença em (6), pode-se observar que a oração **n'ondê bzôt dtxa-l** “onde vocês deixaram ele”, exerce a função sintática de adjunto do NP locativo NP **la** “lá”, corroborando assim a sua função adjetiva e daí a afirmação de que temos uma construção relativa em (6). Tendo identificado a relação sintática estabelecida em (6), uma relativa, partimos para identificação da natureza do elemento introdutor dessa relativa. Pela análise em (6), o PP/WH **n'ondê** “na onde”, formado pelo PP **na** “em” e o pronome WH **onde** “onde”, projeta-se como argumento interno do VP **dtxa** “deixar”, na posição de objeto preposicionado; e por movimento sobe para a posição de especificador do sintagma complementizador [Spec, CP] onde introduz a oração relativa [**n'ondê bzôt dtxa-**] que opera como adjunto do NP **la** ‘lá’. Constatamos ainda que possui a mesma forma do pronome WH da categoria ‘lugar’ em CSN – ver Lopes (2011) – assim como o pronome WH ‘quem’ do PB que exemplificamos em (2). Por essas razões afirmamos que o introdutor da relativa em (6) é um pronome relativo, ou seja, um relativizador WH.

3.2 *Complementizadores Relativos*

A seguir propomos que orações relativas em CSN também podem ser introduzidas por complementizadores relativos. Para corroborar a nossa proposta, apresentamos uma análise de uma oração relativa na língua, seguida de seu diagrama arbóreo:

- (7) **N odja kel ôm k' bo faló**
 1SG.NOM ver-PST DEM homem COMP_{REL} 2SG.NOM falar-PST
-m ma é merkón.
 1SG.DAT COMP COP americano
 'Eu vi aquele homem que você me falou que é americano.'

Na sentença (7), dizemos que se trata de uma construção relativa pelas mesmas razões que nos levaram a afirmar que temos uma relativa em (5): há um elemento sintático, [NP **ôm**] 'homem', partilhado pela a oração principal [_{TP} **N odja**] 'Eu vi' e a oração encaixada [_{CP} **k' bo faló-m ma é merkón**] 'que você me falou que é americano'; e a oração encaixada qualifica (exerce a função sintática de adjunto) o constituinte partilhado.

Para determinarmos a natureza do elemento que introduz a oração relativa em (7), recorreremos ao mesmo recurso utilizado em (4). Assim atente para a sentença renumerada em:

- (8) **N odja kel ôm k'bo faló-m ma é merkón.**
 [_{TP} **N odja kel** [_{NP} **ôm** [_{NP} [_{CP} **k' bo faló-m** [_{CP} **ma** [_{AGRP} **é merkón**]]]]]]]]]

Na diagramação acima podemos confirmar de que em (8) temos uma construção relativa, pois a oração inteira [_{TP} **bo faló-m ma é merkón**] é adjunto do [_{NP} **ôm**]. A relativa em (8) é introduzida pelo morfema **k'** 'que'. Para determinarmos a natureza do morfema **k'**, precisamos verificar se **k'** tem a forma de pronome-WH como o fizemos em (6). Além disso, é preciso ainda verificar se ocorre movimento, do mesmo, da posição relativizada para o [Spec, CP].

Não há movimento do morfema **k'** pelas razões que apresentaremos a seguir: (i) o morfema **k'** 'que' não faz parte do quadro dos pronomes WH em CSN apontado por Lopes (2011) – logo, **k'** não pode ser tido como um pronome relativo como concluímos para o **n'ondê** 'onde' em (5); (ii) a posição relativizada, na sentença encaixada, pode ser preenchida por outro elemento, como veremos ao analisar a estratégia de relativas com pronomes resumptivos na seção (2.3). Em CSN podemos ter um pronome resumptivo na posição relativizada, em sentenças como em (8), sem afetar a gramaticalidade. Observe o dado (9) que difere da sentença (8) só pela presença do pronome **el** 'ele':

- (9) **N odja kel ôm k' bo faló**
 1SG.NOM ver-PST DEM homem COMP_{REL} 2SG.NOM falar-PST
-m ma el é merkón.
 1SG.DAT COMP 3SG.NOM COP americano
 ‘Eu vi aquele homem que você me falou que ele é americano.’

Portanto, propomos que o morfema **k'** “que” que introduz a relativa em (7) e (9) seja um relativizador de natureza diferente do relativizador WH **n'ondê** “onde” em (5). O **k'** é um complementizador relativo da mesma natureza do complementizador que atestado no PB como exemplificamos em (3) ao introduzirmos a noção de complementizadores relativos na seção (1.3.2). Logo, o complementizador **k'** ‘que’ ocupa a posição sintática de núcleo do sintagma complementizador [C₀, CP], pois é gerado *in situ*, isto é, sem movimento de dentro da sentença relativizada.

3.3 Estratégia de Relativas com Pronomes Resumptivos

Em terceiro lugar, a estratégia de relativização em CSN recorre ainda ao uso de pronomes resumptivos. Nesta seção, ao descrevermos essa estratégia de relativização, pensamos que vamos ratificar o morfema **k'** como complementizador em CSN. Atentemos para o seguinte dado:

- (10) **Es inkmenda é pa kel ôm k' bo**
 DEM encomenda COP para DEM homem COMP_{REL} 2SG.NOM
ta trabadja pa el.
 HAB trabalhar para 3SG.DAT
 ‘Esta encomenda é para aquele homem que você trabalha para ele.’

Em (10) vê-se uma construção em que o NP **ôm** ‘homem’ é qualificado pela oração **bo ta trabadja pa el** ‘você trabalha para ele’. Atente para a análise da relativa e do elemento que a introduz por meio do esquema arbóreo a seguir – a sentença (10) está renumerada em:

- (11) **Es inkmenda é pa kel ôm k'bo ta trabadja pa el.**
 [_{TP} **Es inkmenda é pa kel** [_{NP} **ôm** [_{NP} [_{CP} **k'bo ta trabadja pa el**]]]]

Em (11), a oração **k'bo ta trabadja pa el** ‘que você trabalha para ele’ desempenha a função sintática de adjunto do NP **ôm** ‘homem’, logo seja uma oração relativa como temos apontado. A oração relativa é introduzida pelo complementizador **k'** ‘que’ que ocupa a posição de núcleo do sintagma complementizador [C₀, CP]. Observe que o **k'** não pode ser pronome relativo

em CSN, pois o **NP** **ôm** ‘homem’ está sendo retomado semanticamente por um pronome na sua posição de argumento interno preposicionado (**pa el** ‘para ele’) do verbo *trabadja* ‘trabalhar’. Logo a esse pronome chamamos de ‘resumptivo’. O uso de pronome resumptivo corrobora a nossa proposta de que o relativizador **k’** ‘que’, tal como se vê em (7) e (11), é um complementizador e não um pronome relativo como em (5), pois não foi movido da posição relativizada que é obrigatoriamente preenchida.

4 Conclusão

Este estudo investigou os elementos introdutores de relativas na variante dialetal do crioulo de São Nicolau da língua caboverdiana. Os dados apresentados apontam que as relativas no CSN podem ser introduzidas por: (i) pronomes relativos que são movidos de dentro da sentença encaixada para a posição de especificador do sintagma complementizador [Spec, CP]; (ii) e pelo complementizador relativo **k’** ‘que’, que é gerado *in situ* como núcleo do sintagma complementizador [C_0 , CP] da sentença encaixada. Em CSN ocorrem casos em que relativas introduzidas com o morfema **k’** ‘que’ apresentam um pronome resumptivo na posição relativizada. O uso de pronomes resumptivos, nessas situações, corrobora a posição aqui adotada de que o relativizador **k’** ‘que’ não é movido da posição relativizada, e desse modo não é um pronome relativo, mas sim, um complementizador relativo.

Referências

Alexandre, Nélia. 2010. “Uma análise de CP não expandido para o sistema de complementadores do Crioulo de Cabo Verde”, in *Textos Seleccionados do XXV ENAPL 2009*, 111-126. Lisboa: Colibri.

Alexandre, Nélia. 2009. *Wh-Constructions in Cape Verdean Creole: Extensions of the Copy Theory of Movement*. Diss. de Doutorado, Lisboa: Universidade de Lisboa.

Alexandre, Nélia. 2007. “Interrogativas-Q em Crioulo de Cabo Verde: Movimento explícito/implícito ou sem movimento?”, in M. Lobo & M. Coutinho (eds.), *Textos Seleccionados do XXII ENAPL*, 41-55. Lisboa: Colibri.

Alexandre, Nélia. 2006. “Processos de relativização e marcadores relativos em Crioulo de Cabo Verde”, in F. Oliveira & J. Barbosa (eds.), *Textos Seleccionados do XXI ENAPL 2005*, 83-95. Lisboa: Colibri.

Alexandre, Nélia. 2000. *A Estratégia Resumptiva em Relativas Restritivas do Português Europeu*, MA Diss., Lisboa: FLUL.

Baptista, Marlyse. 2002. *The Syntax of Cape Verdean Creole: The Sotavento Varieties*, Linguistics Today 54, Amsterdam: J. Benjamins Publ.

Braga, M. Luiza, Kato, Mary A. & Mioto, Carlos. 2009. As construções-Q no português brasileiro. In: Kato, M. Azawa & Milton do Nascimento. *Gramática do português culto falado no Brasil – a construção da sentença*, 241-294. Campinas: Editora da UNICAMP.

Brito, Ana Maria & Duarte, Inês. 2003. “Orações relativas e construções aparentadas”, in Maria H. Mateus *et al.* *Gramática da Língua Portuguesa*, 653-694. 5^a ed., Lisboa: Caminho.

Chomsky, N. 1993. A minimalist program for linguistic theory. In: Hale, K.; Keyser, S. J. (Ed.). *The view from Building 20: essays in Linguistics in honor of Sylvain Bromberger*, 1-52. Cambridge: MIT Press.

Chomsky, N. 1995. The minimalist program. Cambridge: MIT Press.

Haspelmath, Martin. 1997. *Indefinite pronouns*. Oxford Studies in Typology and Linguistic Theory. Oxford: Oxford University Press.

Kato, M. A. & Raposo, E. 1996. European and Brazilian Portuguese word order: questions, focus and topic constructions. In: Quicoli, C; Salratelli, M.; Zubizarreta, M. L. (eds.). *Aspects of romance linguistics. Selected papers from the LSRL XXVI*, 267-278. Washington: Georgetown University Press.

Lopes, Francisco João. 2011. Os Pronomes WH no Crioulo de São Nicolau – Cabo Verde. Trabalho apresentado na mesa “O Português e o Contato no Norte do Brasil e na África” do encontro do GELIC de 6 de Maio de 2011. Disponível em <http://www.fflch.usp.br/indl/upload/264ddd0b7c889f7.pdf>. Acessado em 04 de Agosto de 2011.

Oliveira, Márcia Santos Duarte de. 2010. *Análise sintática do português falado no Brasil*. Rido de Janeiro: Editora Multifoco.

Oliveira, M. S. D. de; Souza, S. A. Santos de. 2009. Perguntas de constituinte (WH) em caboverdiano: evidências de foco obrigatório. *Papia* 19: 247-61.

Payne, T. E. 1997. *Describing morfossyntax: a guide for field linguists*. Cambridge: Cambridge University Press.

Quint, Nicolas. 2000. *Grammaire de la Langue Cap-Verdienne*. Paris: L’Harmattan.

Rosebaum, Peter S. 1967. *The grammar of English predicate complement constructions*. Cambridge: MIT Press.

Shlonsky, Ur. 1992. Resumptive Pronouns as a Last Resort. *Linguistic Inquiry* 23(3): 443-68.

Tarallo, Fernando. 1983. *Relativization strategies in brazilian portuguese*. University of Pennsylvania. Ph.D. Dissertation.

Vries, Mark de. 2002. *The Syntax of Relativization*. LOT Publications: PhD Dissertation, University of Amsterdam.

Recebido em: 25/10/2011

Aceito em: 12/04/2012
